

TILSHUNOSLIKDA TARJIMA TUSHUNCHASI VA UNING TURLARI

Ibragimova Ibodat Ilyas qizi

Termiz davlat universiteti,

Lingvistika (ingliz tili) ixtisosligi 1-bosqich magistranti,

Yodgorov Shamsiddin Abduraimovich

Termiz davlat universiteti, Phd.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14721335>

Annotatsiya. Ushbu maqola tilshunoslikda tarjima tushunchasi va uning turlariga bag'ishlanadi. Shuningdek, ushbu maqolada tilshunoslarning tarjima tushunchasiga bergan ta'riflari, tarjima mahoratining yillar davomida bosib o'tgan revolyutsiyasi hamda lingvistik nazariya asosida tilshunoslikka berilgan ta'riflar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Tarjima, interpret, denotativ nazariya, semantik nazariya, transformatsiya nazariyasi, ekvivalent.

THE CONCEPT OF TRANSLATION IN LINGUISTICS AND ITS TYPES

Abstract. This article is devoted to the concept of translation in linguistics and its types. Also, this article presents the definitions of the concept of translation given by linguists, the revolution of translation skills over the years, and the definitions given to linguistics based on linguistic theory.

Keywords: Translation, interpreter, denotative theory, semantic theory, transformation theory, equivalent.

ПОНЯТИЕ ПЕРЕВОДА И ЕГО ВИДЫ В ЛИНГВИСТИКЕ

Аннотация. Статья посвящена понятию перевода и его видам в лингвистике. В статье также представлены определения, данные лингвистами понятию перевода, революция в навыках перевода, произошедшая за эти годы, а также определения, данные лингвистике на основе лингвистической теории.

Ключевые слова: Перевод, переводчик, денотативная теория, семантическая теория, теория трансформации, эквивалент.

Hozirgi kunda global muloqot bilan ajralib turadigan dunyoda tillar o'rtasida axborot almashishda tarjima asosiy rol o'ynaydi. Tarjima — bir tildagi matnni boshqa tilda qayta yaratishdan iborat adabiy ijod turi. Tarjima - millatlararo muloqotning eng muhim ko'rinishi.

Asliyat va qayta tiklangan matn xususiyatiga qarab badiiy tarjima, ilmiy tarjima va boshqa turlarga ajratiladi. Asl nusxani aks ettirish tarziga ko'ra tafsir, tabdil, sharh kabi ko'rinishlarga ham ega bo'lishi mumkin.

Tarjima qadimgi davrlarda, turli qabilaga mansub kishilar orasidagi o‘zaro aloqa, muloqot ehtiyoji tufayli yuzaga kelgan. Tilmochlik deb ataladigan tarjimonlikning bu og‘zaki turi hozirda ham saqlanib qolgan.

Tarjima — bir tildagi matnlar, maqollar, iboralarni yangi bir tilda qayta yaratishdan iborat adabiy ijod turi. Tarjima millatlararo muloqotning eng muhim ko‘rinishlaridan hisoblanadi.

Tarjima qadimgi davrlarda, turli qabilaga mansub kishilar orasidagi o‘zaro aloqa, muloqot ehtiyoji tufayli yuzaga kelgan. Tilmochlik deb ataladigan bu og‘zaki tur hozirda ham saqlanib qolgan. Zamonlar osha tarjimaga bo‘lgan talablar asta -sekin yangilana boradi. Ammo uning ijodiy xarakteri, qayta yaratish san’ati ekanligi o‘zgarmaydi. Tarjimaning ko‘lami va taraqqiyoti har bir xalqning ma’rifiy darajasiga bog‘liq va, o‘z navbatida, u millatning ijtimoiy tafakkuriga samarali ta’sir etadi. “Tarjima” tushunchasi bir tildan ikkinchi tilga o‘girish jarayonini, shuningdek, tayyor tarjima asarini anglatadi.

XX asrga qadar – *tarjima* so‘zi faqat tarixiy, falsafiy, adabiy va badiiy asarlar o‘girmasiga nisbatan qo‘llanilib kelingan. Og‘zaki tarjimonga nisbatan esa turkiy xalqlarda – *tilmoch*, nemis tilida – *dolmetechen*, ingliz va fransuz tillarida – *interpret* atamalari qo‘llanilgan. Tarjima nazariyasi xususida aytilgan fikrlar ham shu yo‘sinda umumiy ma’no kasb etgan.

G‘.Salomovning fikriga ko‘ra, tarjima tamasi forscha “*tarzabon*” so‘zining o‘zgargan shaklidir. *Tarzabon* fors tilida “*chiroyli so‘zlovchi, notiq, tili burro kishi*” degan ma’nolarni anglatadi. Asli arabcha bo‘lgan ushbu so‘z “*tarjumon*” shaklida bo‘lib, undan “*tarjimon*”, “*tarjima*” so‘zlari hosil bo‘lgan.

Avvalo shuni ta’kidlash kerakki, “tarjima” so‘zining o‘zi polisemantik bo‘lib, kamida ikki xil tushuncha bilan bog‘liq:

1. Psixolingvistik akt shaklida yuzaga keladigan va bir tilda paydo bo‘lgan asarning (matn yoki og‘zaki bayonot) boshqa tilda qayta yaratilishidan iborat bo‘lgan jarayon;
2. Tarjimon faoliyatining natijasi, bu jarayonning natijasi, ya’ni boshqa tildagi yangi ish (matn yoki og‘zaki bayonot).

Tarjima ko‘p qirrali va o‘ta murakkab hodisa bo‘lib, uning barcha ko‘p qirrali va muhim tomonlarini bir ta’rifda tasvirlash juda qiyin.

Tarjimani uning ijtimoiy tabiati va ijtimoiy mohiyatini hisobga olmasdan tushunib bo‘lmaydi va unga ilmiy ta’rif berib bo‘lmaydi, chunki uning paydo bo‘lishi, mavjud bo‘lishi va amal qilishi jamiyatdan tashqarida mumkin emas. Ushbu kontseptsiya qamrab olgan faoliyat doirasi juda keng. Ma’lumki, tarjimaning predmeti matn, uning har qanday ko‘rinishidagi so‘z: hujjatlar, ish qog‘ozlari, gazeta materiallari, she’rlar, badiiy adabiyotlar, turli bilim sohalariga oid ilmiy-ommabop kitoblar, tarjimon yordamiga murojaat qilishga majbur bo‘lgan shaxslarning og‘zaki suhbatlari va boshqalar.

Tarjimaning mazmuni, turlari, funksiyalari ta'riflari zamon va makon o'lchamida "cheksiz" va rang-barangdir. Mavjud ta'riflar tarjima faoliyatining asosan uchta turi – adabiy, lingvistik va mashina tarjimasi doirasida amalga oshirilgan.

“Tarjimaning barcha turlarini – og‘zaki, ilmiy, badiiy – avvalo tillar tafovutidan kelib chiqadigan, keyin esa tarjima qilinayotgan matnni idrok etib, ma'lumotni boshqa tilda berish bilan bog‘liq texnik, psixologik va boshqa muammolar birlashtiradi”, – deya uqdiradi I. Leviy. Tarjima jarayonida ikki til, ikki madaniyatga xos tafakkur tarzi o‘zaro to‘qnashishi tufayli, asliyat matnini tarjimada to‘g‘ri berish ko‘pincha oson kechmaydi. Shuning uchun ham ayrim hollarda tarjimaga tegishli sharh va izohlar ilova qilinishi ilmiy asosga ega.

Tarjimani aniqlash uchun uning lingvistik mohiyatini o‘rganish, uning lingvistik asoslari va lingvistik tabiatini ko‘rib chiqish ham kerak, chunki bu, birinchi navbatda, lingvistik faoliyatdir.

Tarjimaning poydevori va asosiy vositasi *tildir*.

Yuqorida zikr ettilgan barcha talqinlar tarjimani murakkab va juda ziddiyatli hodisaga anglatadi. Shuning uchun tarjimaga soddalashtirilgan bir yoqlama yondashuv noto‘g‘ri va ilmiy asossiz bo‘ladi, har qanday ixcham va bir ma’noli ta’rif qandaydir biryoqlamalikdan aziyat chekadi.

Hozirgi vaqtda tarjimaning juda ko‘p turli xil ta'riflari mavjud, chunki deyarli har bir tadqiqotchi yangi nazariyani yaratishda tadqiqot ob'ektiga o‘ziga xos ta’rif beradi.

Shunday qilib, R.K.Minyar-Beloruhev tarjimani nutq faoliyatining bir turi sifatida qaraydi va unga shunday ta’rif beradi: tarjimaning maqsadi manba va qabul qiluvchi tomonidan ishlatiladigan kodlar mos kelmagan hollarda xabarni uzatishdir.

A.V.Fyodorovning fikriga ko‘ra: “Tarjima qilish - ilgari boshqa til orqali ifodalangan narsalarni bir til orqali to‘g‘ri va to‘liq ifodalash”. Tarjimaning maqsadi, olimning fikricha, asl tilni bilmagan o‘quvchini (yoki tinglovchini) berilgan matn (yoki og‘zaki nutq mazmuni) bilan imkon qadar yaqindan tanishtirishdir.

L.S.Barxudarov ham bir tildagi nutqiy asarning o‘zgarmagan mazmun rejasini, ya’ni ma’nosini saqlab qolgan holda boshqa tildagi nutqiy asarga aylantirish jarayonini tarjima deb ataydi.

V.N.Komissarov o'zining lingvistik nazariyalarida tarjimaning uchta ta'rifini taklif qilgan:

1. *Denotativ nazariya*: “Tarjima bu asl tilda tasvirlangan denotatlarni maqsadli tildan foydalanib tasvirlash jarayonidir”.
2. *Transformatsiya nazariyasi*: “tarjima asl tilning birliklari va tuzilmalarini maqsadli til birliklari va tuzilmalariga aylantirishdan boshqa narsa emas”.
3. *Semantik nazariya*: “tarjima asl va tarjima o‘rtasidagi ekvivalent munosabatlarning mohiyatini ochib berishdan iborat”.

Tarjima lisoniy, psixologik, madaniy, adabiy omillarni qamrab olgan murakkab hodisa.

Tarjimaning turli ko‘rinishlari tegishli fan usullari yordamida o‘rganiladi. Hozirgi kungacha tilshunoslik tizimida tarjima nazariyasiga oid ko‘plab ishlar qilindi. Lisoniy tarjima nazariyasi turli tillarda so‘zlashuvchi kishilar orasida muloqot o‘rnatuvchi nutq shakli bo‘lgan tarjima turi bilan shug‘ullanadi. Ushbu nazariyaning asoslarini makrolingvistika, psixolingvistika, sotsiolingvistika, matn tilshunosligi fanlari o‘rganadi. Muloqot imkonini beruvchi til esa insoniyat faoliyatining ajrakmas qismidir.

Umuman olganda, tarjima matn manba bilan bir xil iymatga ega bo‘lib, uning o‘rnini bosishi mumkin, chunki har ikki matn bir xil qonun-qoidalarga bo‘ysunuvchi inson nuqti vositalariorqali yuzaga keladi. Umumiy tarjima nazariyasi tarjimaning umumiy masalalari bilan shug‘ullanadi va shu sohaga doir fanlar asosini tashkil qiladi.

REFERENCES

1. Salomov G‘. Tarjima nazariyasi asoslari. – Toshkent: O‘qituvchi, 1983. – 232 b.
2. Salomov G‘. Tarjima nazariyasiga kirish. – Toshkent: O‘qituvchi, 1978.
3. Бархударов Л. С. Язык и перевод: вопросы общей и частной теории перевода. – Москва: ЛКИ, 2010. 240 с.
4. Гарбовский Н.К. Теория перевода. – Москва: Из-во Моск. ун-та, 2004. – С. 358- 370.
5. Казакова Т. А. Практические основы перевода. – СПб.: Изд-во Союз, 2001. – 320 с. (Сер.: Изучаем иностранные языки).